

ISSN 1983-6341

ENSAIOS & DIÁLOGOS

Revista Científica do Claretiano – Faculdade

Ensaio & Diálogos	Rio Claro	v. 9	n. 1	p.1-233	jan./dez. 2016
-------------------	-----------	------	------	---------	-------------------

Estratégias de diferenciação de micro e pequenas empresas: um estudo de caso de pequena amostra na cidade de Rio Claro para análise de estratégias de sobrevivência no mercado

Andressa Socolowski de LIMA¹

Dafine Christie BAUMGARTNER²

Daniely Reis GARCIA³

Thais Cristina de OLIVEIRA⁴

Vanessa Santos DOMINGOS⁵

Eder Benedito SIMONATO⁶

Resumo: A maior oportunidade de empreender é ter o próprio negócio, contudo manter uma empresa viva requer não apenas aproveitamento de uma oportunidade, mas também constante tomada de decisões. O objetivo do trabalho foi estudar e entender como as micro e pequenas empresas da cidade de Rio Claro atuam para obter vantagem competitiva, porque isso é o motor que garante a sobrevivência destas. O estudo de caso permitiu analisar o perfil empreendedor e os fatores necessários para alcance do sucesso, além das estratégias utilizadas ao longo do processo. Foram entrevistados 25 micro e pequenos empresários na cidade de Rio Claro de forma pessoal, aplicando-se um questionário composto por doze questões fechadas e duas questões abertas. Notou-se que essas organizações utilizam algumas estratégias, porém elas não garantem crescimento ou sobrevivência a longo prazo. É fundamental o papel de um administrador para aplicar ferramentas administrativas que identifiquem os problemas e o potencial da empresa, a fim de oferecer novas oportunidades a essas organizações.

Palavras-chave: Estratégia. Micro e Pequenas Empresas. Mercado. Oportunidade e Diferenciação.

¹ **Andressa Socolowski de Lima.** Graduada em Administração de Empresas pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* <dressa_lima@hotmail.com>.

² **Dafine Christie Baumgartner.** Graduada em Administração de Empresas pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* <dafine.baumgartner@live.com>.

³ **Daniely Reis Garcia.** Graduada em Administração de Empresas pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* <daniely.rg@hotmail.com>.

⁴ **Thais Cristina de Oliveira.** Graduada em Administração de Empresas pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* <thais.cristina.rc@hotmail.com.br>.

⁵ **Vanessa Santos Domingos.** Graduada em Administração de Empresas pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* <vanessa.santosdomingos@gmail.com>.

⁶ **Eder Benedito Simonato.** Graduado em Administração e em Ciências Contábeis. Especialista em MBA em Gestão Estratégica de Negócios e em Educação a Distância: Planejamento, Implantação e Gestão. Atualmente é professor da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro (SP) e professor no Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro (SP). *E-mail:* <ederbsimonato@gmail.com>.

1. PONTO DE PARTIDA

A competitividade e a falta de recursos (sejam eles materiais, humanos ou financeiros) que as organizações enfrentam hoje é palco para caça de estratégias que garantam a sobrevivência dessas empresas no mercado. E o que dizer então sobre as micro e pequenas empresas? Além de todas as dificuldades do ambiente externo, essas empresas ainda precisam ganhar a confiança e a estabilidade no mercado, além de percepções de oportunidades e ameaças para crescer e neutralizar dificuldades.

É realidade nas micro e pequenas empresas o não desenvolvimento de estratégias de atuação no mercado, pois estão preocupadas em apenas produzir para o retorno financeiro. Entretanto, hoje um cliente espera mais, além de um bom produto ou serviço entregues a tempo no local correto; ele quer ser surpreendido. Para isso é necessário desenvolver estratégias de diferenciação que requerem uma revisão em todos os processos e departamentos da empresa para tornar o produto/serviço “único” no mercado, garantindo certamente o aumento do lucro: “Cada vez mais, as empresas se preocupam em conhecer os clientes, não mais para que fiquem satisfeitos com seus produtos e serviços, mas para que fiquem encantados e os divulguem para outras pessoas” (LEMES JÚNIOR; PISA, 2010, p. 167).

A evolução da globalização e da tecnologia permitiu o “boom” de criação de pequenas empresas que abastecem as grandes multinacionais, *holdings*, entre outras, e diretamente o consumidor final, mas na verdade essas pequenas empresas perceberam que elas poderiam ir além, e isso dependia exclusivamente de sua estratégia (baixo custo, diferenciação do produto, até mesmo novidade tecnológica que permite mais comodidade).

Caminhamos para um futuro no qual o poder de crescimento será descentralizado em pequenas estruturas que absorvem melhor as oscilações externas, mas para isso essas pequenas empresas precisam estar estruturadas, firmes naquilo que se propõem a fazer.

O objetivo do trabalho foi estudar e entender como as micro e pequenas empresas da cidade de Rio Claro atuam para obter

vantagem competitiva, de modo que os objetivos específicos são descobrir e analisar quais estratégias de diferenciação essas micro e pequenas empresas utilizam.

Para execução dos objetivos citados, foram realizadas uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo (entrevista), sendo os sujeitos 25 (vinte e cinco) proprietários e sócios de micro e pequenas empresas estabelecidas na cidade de Rio Claro – SP.

A entrevista foi composta de um questionário de 12 (doze) questões de múltipla escolha e 2 (duas) questões abertas para análise qualitativa das mudanças organizacionais fundamentais ao crescimento, bem como do diferencial oferecido para que seus clientes vejam o potencial da empresa.

Todas as informações foram tabuladas, apuradas e organizadas em gráficos. A pesquisa não estudou uma amostra probabilística, trata-se de um estudo de caso de uma pequena amostra na cidade de Rio Claro.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Tanto empresários de firmas de sucesso quanto entrevistados de empresas extintas apontam a identificação de uma oportunidade de negócio como o principal motivo para abertura ou a entrada num negócio (TACHIZAWA; FARRIA, 2014, p. 21).

Além do mais, Longenecker, Moore e Petty (1997) citam que ser independente também é um dos fatores que contribuem para ser um empreendedor, já que hoje as pessoas procuram não serem mais subordinadas.

As recompensas de possuir o próprio negócio são incrivelmente atraentes. Muitos fazem fortuna. Há também a satisfação emocional de criar sua própria firma e controlar sua própria vida – sensação de independência, realização e orgulho pessoal. Para muitos empreendedores, desenvolver sua própria empresa significa dar um fim às frustrações de trabalhar em grandes organizações – rigidez burocrática, política e rotina enfadonha (RESNIK, 1991, p. 2).

Abrir um novo negócio no ramo de que se gosta ou no qual se sabe trabalhar realmente tem suas vantagens, porém não é tão simples. Um empreendedor passa a tomar suas próprias decisões. De fato, parece uma boa ideia, mas apresenta maiores exposições a riscos, maior dedicação de tempo e de atenção.

O empreendedor precisa se superar, ir além da vontade de abrir seu próprio negócio, e para isso deve conhecer o mercado em que irá atuar. Para investir em um empreendimento, é necessária informação, entender a situação atual do segmento em que se quer investir; a verdade é que os grandes avanços, na maioria das vezes, partem de empresas com maior porte, por se tratar de grandes investimentos; com isso, as micro, pequenas e médias empresas garantem seu espaço pela necessidade de produtos e serviços inter-relacionados (TREVISANI JUNIOR, 1998). São vários os pontos importantes para micro e pequenas empresas crescerem, e todos devem estar estritamente relacionados.

Enquanto a maioria concorda que a habilidade de uma empresa para sobreviver e prosperar depende principalmente da escolha e da implementação de uma boa estratégia, há menor consenso sobre o que é uma estratégia e menos ainda o que constitui uma boa estratégia (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 3-4).

Técnicas para analisar a concorrência são bem-vindas nesse período, como avaliação de pontos fortes e fracos, além de se basear neles para atingir seus próprios objetivos da melhor maneira, evitando erros comuns do mercado de atuação.

Novos empreendimentos precisam de pensamento estratégico e de liderança; sem que essas novas capacidades sejam acrescentadas, o espírito empreendedor sozinho, não levará ao crescimento rápido e a lucratividade (STUMPF, 1994, p. 5).

As micro e pequenas empresas estão sempre em fase de total crescimento e nessa fase o aprendizado e conhecimento são fundamentais:

A pequena empresa necessita desesperadamente de uma clara identidade e de um conceito dominante de organização para separar os assuntos administrativos vitais

dos desejáveis, os importantes dos triviais, o músculo da gordura. Ela deve explorar suas opiniões e potenciais em margens competitivas que as distinguem de suas rivais (RESNIK, 1991, p. 31).

Resnik (1991) ainda explica que uma boa administração vai além das atividades de um gestor, é também atitude, percepções e pensamentos, é aquilo que se percebe que pode ser importante para a empresa e a sua preocupação com os altos e baixos que estão em torno dela. Como é feito o trabalho e qual é a responsabilidade dos gestores, quais pontos da empresa são considerados intoleráveis e quais serão administrados e as decisões de onde e como serão colocados os recursos da empresa. Do mesmo modo, Stumpf (1994) ressalta que, após os gerentes dos novos empreendimentos entenderem o desejo do cliente, eles precisam determinar quais e quantos serão seus clientes, determinando o tamanho do mercado que a empresa atenderá, fazendo uma estimativa para desenvolver o crescimento, e saber quais são as pessoas necessárias para sustentar o crescimento rápido.

Para isso é muito importante saber qual é o foco e o desejo futuro para a empresa: “A seleção de objetivos e sua mensuração são o único meio de determinar a eficácia de uma organização, uma vez que as decisões são tomadas com base em fatos, dados e informações quantitativas” (TACHIZAWA; FARIA, 2014, p. 212). O empreendedor tem que se planejar: “Uma empresa sem metas e objetivos parecerá um jogo de basquete em um terreno baldio sem um aro para se fazer cestas” (RESNIK, 1991, p. 267).

O processo de administração estratégica começa quando uma empresa define sua missão. A *missão* de uma empresa é seu propósito de longo prazo. Missões definem tanto o que a empresa aspira ser no longo prazo como o que ela quer evitar nesse ínterim (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 4, grifo dos autores).

“O que percebemos é que o grande desafio para a sobrevivência das micro e pequenas empresas está no diferencial da empresa; na qualidade oferecida; e no preço compatível com o mercado” (TACHIZAWA; FARIA, 2014, p. 45). Segundo Tachizawa e Faria (2014), o Brasil é o país que tem o maior número de pessoas com

espírito empreendedor no mundo, devendo destacar que o empreendedorismo não é ensinado em universidades.

Sendo as micro e pequenas empresas indispensáveis para economia, basta que o empreendedor conheça o negócio para que consiga o sucesso: “A velocidade é forte potencial de vantagem competitiva, tanto para se entrar no mercado, como para responder às necessidades do cliente ou corrigir problemas organizacionais” (TACHIZAWA; FARIA, 2014, p. 90).

Administrar uma empresa vai além de executar tarefas, são necessários muito planejamento e dedicação, ter ideias apenas não leva a empresa ao sucesso, até mesmo porque muitas ideias já levaram grandes empresas ao fracasso. Os componentes básicos para uma empresa se manter no mercado é a liderança e o gerenciamento.

Novos tempos exigem novas coisas. Novas coisas exigem novos conhecimentos. E novos conhecimentos exigem pessoas capazes de aprender. A aprendizagem está na base de todas as mudanças. Grandes ou pequenas (CHIAVE-NATO, 2008, p. 76).

É por meio dos corretos registros contábeis que se dá a análise dos motivos do grande número de pequenas empresas fecharem antes do tempo (CFC, 2002). Portanto, analisar economicamente qualquer tipo de investimento é fundamental, principalmente tratando-se grandes valores e decisões de longo prazo. Dessa forma, é possível traçar alternativas, um segundo plano, para não ficar refém apenas de uma escolha (SANTOS, 2009): “Analisar significa extrair das informações conclusões relevantes para apoiar a avaliação e tomada de decisões nos vários níveis da organização” (TACHIZAWA; FARIA, 2014, p. 211).

As empresas devem conhecer e elaborar estratégias iminentes, que quebrem padrões atuais, a partir de percepções das dificuldades comuns existentes hoje. Para tanto, é preciso empenho do empreendedor:

A pequena empresa é, em última análise, uma administração eficaz: o conhecimento, direção e controle da empresa por uma pessoa – você. Quando você administra a

empresa de maneira eficiente, não precisa de boa sorte. O sucesso é um resultado natural (RESNIK, 1991, p. 273).

Ou seja, “A chave para uma gestão bem sucedida é o próprio gerente, e a chave para o sucesso é a flexibilidade. Se os gerentes forem flexíveis, os sistemas deixarão de ser sistemas e passarão a ser diretrizes” (SCHELL, 1995, p. 21).

O segredo para uma empresa bem-sucedida é estar sempre inteirado com os ambientes interno e externo da empresa e desenvolver o papel de um verdadeiro administrador.

O desenvolvimento do dom da liderança é também fundamental. O exercício da liderança abrange assuntos tais como comunicações pessoais, o respeito ou o desrespeito para com os esforços e ideias dos subordinados, e milhares de outros aspectos que existem diariamente nas relações interpessoais (BUCHELE, 1971, p. 66).

Nas micro e pequenas empresas, o empreendedor deve buscar procedimentos apropriados para cada organização, evitando possíveis erros dentro da administração.

Para Longenecker, Moore e Petty (1997) existem alguns motivos que podem levar a empresa ao fracasso. Há casos em que o empreendedor pode perder a metade do capital investido e, conseqüentemente, há a perda dos credores, o que pode significar uma perda maior do que o capital inicial. Com isso, desencadeia um grande problema ao empreendedor: a falta de motivação. Depois do golpe, muitos não têm forças de retomar o seu negócio que foi iniciado com tanto entusiasmo. Isso provavelmente o levará a falência: “O fracasso não precisa ser totalmente devastador para os empreendedores. A chave, portanto, é a reação daquele que fracassa e a capacidade da pessoa para aprender com o fracasso” (LONGENECKER; MOORE; PETTY, 1997, p. 42).

Não existem fórmulas prontas para empresas, mas os empreendedores precisam praticar maneiras de planejamento, para saber o que pode ser feito diante das dificuldades, não deixar que uma crise destrua seu negócio e coloque fim ao que já foi conquistado.

Resnik (1991) afirma que outro dos maiores problemas de uma empresa é a falta de conhecimento do próprio negócio. Quan-

do o gestor não se preocupa com todas as atividades da empresa, ele possui apenas um ponto de vista; sendo assim, saberá resolver os problemas futuros de uma só forma: “Compromissos sem acompanhamentos não serão compromissos cumpridos. São promessas esquecidas. Quanto mais você acompanhar, menos precisará fazê-lo” (SCHELL, 1995, p. 132). É necessário que seja trabalhado o objetivo inicial com um longo planejamento, pensando também nos obstáculos que deverão aparecer no decorrer do tempo e como estes serão solucionados; além disso, deixar planos de emergência caso algo dê errado é sempre uma boa escolha, além de uma rígida checagem, evitando problemas futuros.

A minimização dos riscos do insucesso depende muito das decisões estratégicas, tomadas pelo empreendedor, quando do desenvolvimento das etapas do Plano de Negócio, em que questões relacionadas com a definição do local de implantação do empreendimento, da montagem da equipe e das necessidades de apoio são algumas delas (FARAH et al., 2005, p. 222).

Administrar seu próprio negócio precisa ser, antes de tudo, algo prazeroso, que traga realização pessoal, profissional e financeira, este é o primeiro passo para que o empreendedor tenha interesse em buscar conhecimento do negócio e do mercado que está inserido. Essa busca garante que o empreendedor tenha mais conhecimento no cenário atual e consiga identificar erros, problemas futuros e soluções:

“O sucesso empresarial demanda cada vez mais o uso de práticas financeiras apropriadas” (SANTOS, 2009, p. 11).

Qualquer tipo de empresa independente de seu porte ou natureza jurídica, necessita manter escrituração contábil completa, inclusive do Livro Diário, para controlar o seu patrimônio e gerenciar adequadamente os seus negócios (CFC, 2002, p. 19).

A apuração, análise e controle de custos geram informações necessárias à tomada de decisões, como precificação, definição da carteira de produtos e serviços. Além da avaliação econômica de novos projetos de investimentos. Deste mesmo modo o lucro da empresa precisa ser avaliado e, se não tiver num nível adequa-

do, exigirá medidas de controle. A análise do lucro tem um campo maior de utilização porque sua utilização não está restrita à própria empresa. Credores, parceiros comerciais e investidores também necessitam analisar o resultado da empresa (SANTOS, 2009).

A margem de lucro é quase sempre escolhida de maneira errônea, de qualquer forma, com base no que é visto nas outras empresas, deixando de lado que existe um custo para isso e que todo o processo deve agregar valor ao produto. Planejar a área financeira de uma empresa demanda tempo, concentração e muito estudo. Cada empresa tem o seu método para administrar, contudo uma boa administração financeira, além de benefícios para a própria organização, traz também a isenção de problemas e melhor resolução dos que podem vir a acontecer.

“A maioria das empresas não utiliza métodos matemáticos para determinar o volume de caixa ótimo. Isso é feito de modo intuitivo, muitas vezes com base no processo de tentativa e erro” (SANTOS, 2009, p. 73). Além disso:

É muito comum em situações de crise todas as prioridades serem colocadas para resolver o problema de caixa. Essa atitude, voltada exclusivamente para o curto prazo, tende a trazer outros problemas a longo prazo (SANTOS, 2009, p. 248).

É necessário ter um bom conhecimento do caixa da empresa, situação atual, percepções futuras, além de boas estratégias que garantem um superávit nas finanças da organização, mesmo em época de crise financeira no mercado.

Um planejamento eficaz para uma pequena empresa visa ações e resultados. Envolve converter objetivos que desafiam, mas que são concretos e realistas em atividades produtivas. A finalidade é melhor desempenho e maior lucro (RESNIK, 1990, p. 259).

Ao se trabalhar a finalidade da organização, forma-se uma base clara e objetiva para alinhar os processos da empresa com suas metas, estas podem ser formadas por meio de um conjunto de indicadores vinculado aos requisitos dos clientes e/ou ao desempenho da organização (TACHIZAWA; FARIA, 2014). Ou seja, alinhar o que a empresa oferece ao que os clientes necessitam e a qual é o

posicionamento na empresa perante mercado de atuação: “A análise de desempenho não está completa, a menos que identifique a necessidade de melhoria, e motive o analisando a promover essa melhoria” (SCHELL, 1995, p. 75). Portanto, para um bom desempenho, a empresa pode utilizar métodos de melhoria, verificando os resultados atuais e erros anteriores:

A análise de melhoria do desempenho envolve a criação e utilização de indicadores de qualidade de desempenho para avaliar resultados globais, produtos, serviços de apoio, processos, tarefas e atividades (TACHIZAWA; FARIA, 2014, p. 212).

As dificuldades irão variar de acordo com as áreas de atuação da empresa. Conforme Sebrae (2006), as micro e pequenas empresas estão predominantemente focadas nos seguintes ramos: comércio, serviços de reparações, serviços pessoais e domiciliares, serviços de diversões, construção civil, indústrias, serviços de alojamento e alimentação. As empresas dispõem de oportunidades sem precedentes para desfrutar de novos mercados. Além disso, os mercados estão mudando, tornando-se intensamente competitivos. Como modo de sobrevivência e de aumentar poder de negociação com fornecedores, utilizando compras em conjunto, e diluir entre elas despesas com treinamentos e publicidade, cada vez mais as micro e pequenas empresas buscam se organizar em redes (TACHIZAWA; FARIA, 2014).

Como exemplo, é possível visualizar que, com a mudança do mercado, tornando-se mais competitivo, as empresas começaram a buscar meios para se tornarem maiores e mais produtivas.

Por sua vez, micro e pequenas empresas acabam engessadas pelo próprio mercado, pois a sua sobrevivência depende da capacidade de adaptação a fatores externos. As oportunidades de negócio, segundo Trevisani Júnior (1998), surgem de acordo com a necessidade de consumo.

As alterações tecnológicas criam, concomitantemente, oportunidades (quando as empresas podem explorá-las a fim de criar novos produtos serviços) e ameaças, pois nesse momento elas

precisam refletir sobre suas estratégias tecnológicas (BARNEY; HESTERLY, 2011).

Além da inovação, outro fator essencial é a qualidade, entregar um produto/serviço de acordo com a necessidade do cliente. Ou seja, a qualidade é intrínseca ao produto/serviço, pois é sua capacidade de atender àquilo que se propõe. Dessa forma, essa avaliação depende muito de quem está avaliando e da sua necessidade, deixando nas mãos dos clientes dizer o que a qualidade significa (OLIVEIRA, 1994).

Tem aumentado de forma espantosa tanto o nível de exigência como as expectativas dos clientes em relação à qualidade. Mais e mais MPE's (micro e pequenas empresas) enfatizam a oferta de produtos e serviços de melhor qualidade e se concentram na satisfação do cliente. Essa tendência tem fortes implicações em todas as partes da MPE. Seus executivos terão que dar apoio efetivo ao quadro operacional porque o nível de desempenho da MPE vai se refletir diretamente na qualidade final do produto ou serviço por ela oferecido (TACHIZAWA; FARIA, 2014, p. 83).

Um aspecto positivo para os clientes é a diferenciação dos produtos/serviços oferecidos: “A inovação é uma atividade de cooperação que deriva do envolvimento de múltiplas perspectivas para promover a integração necessária entre os vários setores da organização” (MARTINELLI; JOYAL, 2004, p. 62).

Diferenciação de produto significa que empresas estabelecidas possuem identificação de marca e fidelidade do cliente que entrantes potenciais não possuem. Identificação de marca e fidelidade do cliente funcionam como barreiras à entrada, porque novos entrantes precisam não só absorver custos usuais associados a iniciar a produção em um novo setor como também absorver os custos associados a superar as vantagens de diferenciação das empresas estabelecidas (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 32, grifo do autor).

Trevisani Júnior (1998) relata que uma necessidade das micro e pequenas empresas é se manter sempre bem informadas sobre os grandes investimentos que estão por acontecer, principalmente na fase que a economia está em expansão. Mesmo que a empresa seja saudável, pode aparecer uma oportunidade de venda que vai ala-

vancar a vida empreendedora e trazer muitos benefícios, ou mesmo parcerias com empresas estrangeiras para aumentar os negócios. O comércio exterior abre portas para tornar pequenas empresas em grandes organizações; para que isso ocorra com baixo percentual de riscos, há serviços de consultoria especializada, que auxiliam esse tipo de mercado.

As consultorias também podem auxiliar em alguns aspectos necessários para atuação: entendimento do mercado, lidar com a diferença e satisfação de clientes internos e externos, entre outros pontos que podem prejudicar a organização: “Deixar de entender mudanças na cultura, ou diferenças entre culturas, pode ter um impacto muito grande na habilidade de ganhar vantagem competitiva” (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 27).

Os empresários precisam entender também a importante lição de saber o valor dos colaboradores: “A responsabilidade número um do proprietário de uma pequena empresa é formar uma equipe de super profissionais nas posições-chave” (SCHELL, 1995, p. 37). Schell (1995) cita que devemos agradecer-los por tê-los em nosso ambiente de trabalho e, à medida que a empresa tem os melhores empregados, consegue os melhores clientes, o que resultará em vantagens para a empresa.

O homem é o foco principal do processo. Para que ele esteja capacitado, é necessário investir em treinamento. É necessário que os trabalhadores sejam considerados os elementos-chaves da organização. Não é suficiente apenas pregar isso, o importante é praticar. O homem tem que ser habilitado para executar as funções. Mais do que isso, ele tem que ser educado para ter uma atitude proativa na solução dos problemas (OLIVEIRA, 1994, p. 13-20).

Mesmo que o atual cenário tecnológico altere o foco das atividades para inovação, máquinas, *softwares*, entre outras tecnologias, a atividade humana ainda assim é vital para organização, pois hoje, com o nível tecnológico a que temos acesso, a mudança ocorre sempre e também dentro das empresas, e as pessoas são ainda mais importantes quando se trata de vantagem competitiva, pois as pessoas são as detentoras das competências e, sobretudo, do conhecimento (ROMERO; COSTA; KOPS, 2013).

Tanto a empresa quanto seus funcionários buscam objetivos, logo essa relação deve ser a mais harmônica possível e benéfica para ambos. No que diz respeito ao relacionamento com os empregados, as ações desenvolvidas pelas empresas focam sempre na alimentação, na segurança do trabalho e na saúde de seus colaboradores e, ao passar por uma situação difícil, as empresas procuram reduzir custos com diversas alternativas para que não haja necessidade de diminuir o número de empregados (SEBRAE, 2005).

Por fim, um ambiente organizacional harmônico, com metas definidas e objetivo convergente desenvolve sua estratégia, seja ela qual for, para adquirir sua vantagem competitiva. Dessa forma, destaca-se no mercado, como afirmam Barney e Hesterly (2011, p. 8, grifos do autor):

Naturalmente, o objetivo final do processo de administração estratégica é permitir que a empresa escolha e implemente uma estratégia que gere vantagem competitiva. Mas o que é vantagem competitiva? Em geral, uma empresa possui *vantagem competitiva* quando é capaz de gerar maior valor econômico do que suas concorrentes. O *valor econômico* é simplesmente a diferença entre os benefícios percebidos obtidos por um cliente que compra produtos e serviços de uma empresa e o custo econômico total desses produtos ou serviços.

3. QUANDO A TEORIA SE JUNTA À PRÁTICA

É nítido que há uma tendência de abrir uma empresa sem grandes expectativas, apenas levando em consideração a oportunidade do negócio, porém, após a abertura dela, os empreendedores buscam de diversificadas maneiras se consolidar no mercado, alcançar o principal objetivo das organizações: vender e obter lucro, sempre focando na satisfação dos clientes, e por isso acabam se tornando referência de mercado e atingem o sucesso do empreendedorismo (LEMES JÚNIOR; PISA, 2010).

Com base na pesquisa realizada com 25 empresas de micro e pequeno porte localizadas na cidade de Rio Claro/SP, constatou-se que a maior parte é formada por organizações que possuem até

cinco funcionários e atuam há mais de dez anos no mercado. Foram obtidos os resultados apresentados a seguir, com seus respectivos gráficos, tendo objetivo de identificar e analisar as características do processo empreendedor. O público-alvo dessas empresas varia entre as que preferem trabalhar diretamente com consumidor final e as que optam em trabalhar com diversos públicos entre consumidor final e organizacional. Pode-se observar que o perfil empreendedor dos entrevistados é, em sua maioria, de jovens empreendedores, ou seja, decidiram ingressar no mercado e iniciar sua própria empresa antes dos 30 anos de idade.

Realizada a entrevista, podem-se verificar alguns fatores relevantes sobre como é realizado o planejamento dessas empresas e como se posicionam no mercado competitivo.

Primeiramente, observa-se que o motivo que levou grande parte dos empreendedores a abrir suas respectivas empresas deve-se às oportunidades que surgiram no mercado (capital financeiro, potenciais clientes, alterações na legislação e ideias inovadoras), oportunidades essas que os incentivaram a entrar no mundo dos negócios.

Ao checar esses dados, é possível concluir que essas micro e pequenas empresas foram abertas sem grande planejamento, muitas vezes sem informações suficientes do mercado de atuação e até mesmo sem conhecimento da maneira de trabalhar com o produto e/ou serviços que seria disponibilizado. Além disso, não havia prospecção futura do negócio, pois, como nota-se, a maioria dos entrevistados não possui missão, visão e valores, que são fundamentais no que tange à razão da existência dessas empresas de seus objetivos. Ou seja, conforme apurado, os entrevistados não fizeram planejamento no início do negócio e continuam não fazendo.

A partir desses fatos, nota-se que a falta de planejamento inicial leva a maioria dos empreendedores a não ter culturas empresariais que os ajudariam a desvendar alguns assuntos de extrema importância para a organização se desenvolver e se consolidar no mercado –por exemplo, a falta do uso de indicadores de desempenho e da participação dos colaboradores frente a tomadas de decisões, sendo estas restritas apenas pelo empreendedor e sócios que

muitas vezes não estão diretamente envolvidos com o problema, como analisado no Gráfico 1.

Gráfico 1. A tomada de decisão é realizada.

Isso ocorre, pois o próprio empreendedor não tem conhecimento sobre a necessidade e importância desses indicadores (desempenho, lucratividade, rentabilidade, motivação, participação de colaboradores, entre outros), que, quando bem utilizados, geram acertos para um planejamento e tomada de decisão mais eficaz.

Os indicadores ajudam o empreendedor a criar projeções. Olhando o seu desempenho passado e atual, criando metas para o futuro, torna-se mais fácil o processo de planejar e assim estar mais atento às mudanças externas, podendo agir com resiliência, tornando-se ainda mais forte no mercado.

Por sua vez, os empreendedores dizem que a área que possui maior dificuldade de gerenciamento é a de Recursos Humanos; nesse caso, pode-se observar que, por dificuldade em gerenciamento deste setor, não optam por uma gestão participativa e acabam tomando suas decisões de maneira autocrática.

Gráfico 2. Qual a área da empresa que você encontra maior dificuldade para gerenciar?

Observando o Gráfico 2, nesse cenário, é possível relatar que, se os empreendedores optassem por um estilo de gestão mais participativa, além de esclarecer melhor as informações empresariais, utilizando ferramentas como visão, missão, valores e indicadores de desempenho, em alguns casos, mais inovações se fariam na empresa, pelo princípio de que uma equipe motivada e bem alinhada poderia auxiliar todos a buscar o mesmo objetivo e mais ideias surgiriam. E, talvez, pessoas com pensamentos diferentes conseguiriam superar as dificuldades que possam surgir e mais estratégias seriam colocadas em prática.

Isso expõe o medo que a responsabilidade cria num negócio. Os gestores cobram a todo momento resultados e temem passar essa tarefa aos demais integrantes da equipe por medo de falhas, receio de não assumirem o mesmo compromisso que eles assumiram ao criarem um empreendimento. Significa, também, falta de preparo desses gestores, que, como explicado anteriormente, se tivessem acesso a mais conteúdos, aliados a um plano de negócios, entenderiam a importância da participação conjunta da equipe.

Essa situação demonstra a falta de liderança dos empreendedores, pois bons líderes conseguem motivar a sua equipe a buscar um objetivo comum com o empreendedor. Se a liderança fosse

mais bem aplicada dentro dessas pequenas organizações, resultados melhores poderiam ser observados. A equipe estaria motivada e focada no sucesso do empreendimento, auxiliando o empreendedor nas dificuldades que possam surgir.

Outro ponto para estudo é a visão da organização perante o mercado de atuação. Percebe-se, no Gráfico 3, uma tendência nas empresas de destinar um foco estratégico no contato com cliente, em que consolidar a fidelização significa atingir o objetivo inicial da empresa: vender e obter lucro.

Gráfico 3. Quais dessas opções você julga mais importante para a maximização dos resultados da empresa?

Fidelizar o cliente não significa uma resposta errada para maximizar os resultados de uma empresa, afinal de contas o cliente é parte fundamental nesse processo. Contudo, os empreendedores entrevistados não levaram em conta que, para fidelizar um cliente, antes de tudo, é preciso conhecê-lo. Fazer uma venda hoje é uma atividade bem mais complexa que há 30, 10, 5 anos atrás, pois os desejos e as necessidades estão mudando num ritmo cada vez mais acelerado.

Outro ponto importante é o pós-venda, que não está somente relacionado a soluções de problemas, mas envolve a construção de elos entre a organização e seus clientes, pois uma boa imagem da empresa nasce a partir de um bom atendimento, que, para micro e pequenas empresas, pode se tornar um grande diferencial. Grande parte dos entrevistados tem a consciência de que o trabalho, quando bem feito, traz crescimento e confiança de clientes, pois atitudes que beneficiam os compradores geram boas recomendações e resultam em novas vendas, novos clientes. Além disso, para micro e pequenas empresas, é mais barato manter um cliente satisfeito e fazer com que este atraia outros clientes, do que conquistar novos por meio de publicidade.

Até porque, como visto no Gráfico 4, uma das maiores dificuldades das empresas entrevistadas em aplicar uma estratégia de diferenciação seria a falta de estrutura e de recursos financeiros, o que leva a pensar que também seria uma consequência da falta de planejamento inicial e da análise constante do ambiente e suas contingências.

Gráfico 4. Qual motivo que implica não aplicar uma estratégia de diferenciação?

Quando questionados sobre a possibilidade de inovação no mercado atual, a maioria concorda que é possível inovar, porém não consegue identificar informações e recursos para isso; nota-se

que a grande preocupação das organizações entrevistadas é o investimento para melhoria, apesar de dizer que estão preparados para uma possível oscilação negativa no mercado. Isso expõe a fragilidade dos empreendedores que temem investir e não terem retorno esperado, o que é completamente normal quando não há experiência suficiente que indique os resultados de bons investimentos.

Boa parte das empresas vê o investimento em imagem, tecnologia, assistência técnica, distribuição, terceirização, desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços, recursos humanos e qualidade como uma grande estratégia para alavancar sua venda e posicionamento no mercado, buscando criar diferenciais para o consumidor, sempre com foco na satisfação e fidelização, e em novos clientes.

É sempre muito bom quando há uma preocupação do empreendedor em buscar diferenciação para satisfazer o cliente, em virtude da concorrência acirrada do mercado interno e externo e da seletividade que os clientes estabelecem na hora de efetivarem suas compras.

Há, ainda, algumas empresas que usam como diferenciação a legislação e suas alterações a seu favor, ou seja, essas alterações fazem com que seus serviços sejam procurados, para as devidas adequações à legislação.

Gráfico 5. Existe algum período certo para desempenhar novas estratégias?

Uma estratégia que poucos entrevistados conseguem identificar seria um período específico para desempenhar novas táticas de vendas. Na maioria das empresas (Gráfico 5), não há período certo identificado para oportunidade de negócios. Mas, é fato que, se algumas dessas empresas pudessem identificar essa fase, conseguiriam tirar proveito dos efeitos de alta ou baixa de demanda, com estratégias direcionadas, aproveitando cada estágio do período, se acontecesse.

O empreendedor deve estar atento ao mercado em que está inserido para assim identificar a hora correta de desempenhar novas estratégias. Saber quando agir é tão importante quanto de fato agir. Uma estratégia, se aplicada em um período inadequado, pode não trazer os resultados esperados.

Gráfico 6. Qual tipo de estratégia é utilizado pela empresa para se diferenciar da concorrência?

Partindo do ponto de vista da estratégia, com foco em diferenciação de mercado e maximização dos resultados, percebe-se, como se vê no Gráfico 6, a preocupação das empresas em possuir produtos e/ou serviços inovadores que levam a investimentos de inovação e treinamentos constantes da equipe. A inovação é a so-

lução mais buscada pelas empresas que querem se diferenciar no mercado, seja desenvolvendo um produto inédito ou criando uma forma de fazer mais e melhor do que os concorrentes.

Entretanto, as ações de diferenciação não estão levando em consideração uma análise aprofundada do público-alvo da empresa. De fato, a inovação faz parte do cotidiano, e automaticamente faz as pessoas tomarem decisões mais rápidas, só que essas empresas entrevistadas inovam com base no que o mercado faz, não com base na necessidade ou vontade do cliente. Além disso, é necessário que o empreendedor saiba que um produto ou serviço inovador não é a única forma de diferenciação. Existem outras maneiras, que podem ser aplicadas em conjunto com o produto ou serviço inovador, que maximizariam os resultados.

Para obter informações dos concorrentes e do que eles fazem em relação à inovação, as empresas dão preferência a manter um bom relacionamento com seus concorrentes diretos e indiretos, buscando dados necessários para se diferenciar deles, além de se informar com seus próprios clientes, conforme observado no Gráfico 7. A maior parte das empresas concorda que ter essas informações é necessário para saber quem é o líder no mercado de atuação e como seu produto está em relação ao dele, para assim traçar estratégias para seu próprio posicionamento.

Gráfico 7. Como você obtém informações sobre o que seus concorrentes estão fazendo em relação a inovação?

Investimentos, atualizações, treinamentos, bom relacionamento com clientes, preço justo e transparência são alguns itens que, segundo os empreendedores entrevistados, fazem com que a empresa se diferencie dos concorrentes, ou seja, fazer o que as outras empresas não oferecem, ser único e inovador. Para eles, esta seria a melhor maneira de se consolidar no mercado das micro e pequenas empresas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É perceptível que a oportunidade de abrir um negócio despertou nos empreendedores toda sua vontade e capacidade de ter um negócio próprio e, de fato, foi o motor que impulsionou a abertura das micro e pequenas empresas analisadas. O mercado proporcionou situações atrativas, sejam elas econômicas, políticas, sociais, e o empreendedor atento soube como aproveitá-las.

Além disso, relacionando as entrevistas com a pesquisa bibliográfica, observa-se que, após a abertura do negócio, é fundamental a contínua tomada de decisões para manter a empresa viva, contudo essa tomada de decisões ainda cabe aos fundadores e seus sócios.

Sendo organizações de pequeno porte e com um quadro enxuto de colaboradores, os donos dos negócios não avaliam as opiniões desses colaboradores que, pelo fato de serem poucos nessas organizações pequenas, possuem ampla visão do negócio. Isso pode se tornar um risco, pois esses funcionários podem vir a ser potenciais concorrentes. Sobretudo ainda, os empreendedores mantêm essa gestão autocrática e sentem as dificuldades de lidar com o capital humano organizacional.

Manter uma empresa de pequeno porte no atual cenário competitivo requer muito mais que aproveitamento de uma oportunidade, precisa-se de uma estratégia que seja identidade da organização, espelhe sua missão e sua vontade de ultrapassar barreiras e continuar ativa. E quando se trata de estratégia, ainda que implícitas nas tarefas de cada empresa, essas estratégias auxiliam em relação à concorrência e colaboram também para fidelização dos clientes.

Essas empresas possuem contato direto com seus clientes. Conhecem suas necessidades, seus problemas. Aproveitam essa proximidade para serem eficientes e eficazes, minimizando ações de concorrentes, principalmente de porte maior. As pequenas organizações são as primeiras a sentirem as oscilações externas e estarem atentas e preparadas às mudanças que permitam neutralizar dificuldades, consolidando suas experiências e habilidades de estarem no mercado.

Visto que os empreendedores não possuem conhecimento ou experiência na gestão administrativa do negócio, os resultados sugerem que ainda falta preparação na condução de uma gestão mais profissional, que estipule e cumpra metas e que defenda a plena participação de todos que fazem parte da empresa. Logo, percebe-se que é necessário desenvolver essa habilidade de gestão que conduziria as empresas ao sucesso profissional.

Implicitamente essas organizações utilizam estratégias que as mantêm vivas no mercado, porém isso não garante sobrevivência em longo prazo. Nota-se, então, que, a partir desse momento, o papel de um administrador é de fundamental importância, pois, com sua visão ampla do negócio e do mercado, identificará o potencial de crescimento da empresa por meio de ferramentas administrativas.

Por meio da pesquisa, surgiu o aprendizado de que planejar é fundamental para qualquer tomada de decisão, sobretudo no que tange à abertura de um novo negócio e sua manutenção. Planejar pensando nos riscos, prevendo cenários e articulando as estratégias necessárias para sobrevivência e destaque diante da concorrência. O estudo do tema é amplo e deve continuar explorando as particularidades dessas organizações que gradativamente ganham força e confiança no mercado.

REFERÊNCIAS

BARNEY, J. B.; HESTERLY, W. S. *Administração estratégica e vantagem competitiva*. 3. ed. Tradução de Midori Yamamoto, revisão técnica de Pedro Zanni. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

-
- BUCHELE, R. B. *Políticas administrativas para empresas em crescimento: manual para avaliação*. Tradução de Raul P. G. Kurylo. São Paulo: Atlas, 1971.
- CHIAVENATO, I. *Os novos paradigmas: como as mudanças estão mexendo com as empresas*. 5. ed. Barueri: Manole, 2008.
- CFC – CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. *Manual de procedimentos contábeis para micro e pequenas empresas*. 5. ed. Brasília: Conselho Federal de Contabilidade, 2002.
- FARAH, O. E. (Org.). *Empreendedorismo estratégico*. Itu: Ottoni, 2005.
- LEMES JÚNIOR, A. B.; PISA, B. J. *Administrando micro e pequenas empresas*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
- LONGENECKER, J. G.; MOORE, C. W.; PETTY, J. W. *Administração de pequenas empresas*. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1997.
- MARTINELLI, D. P.; JOYAL, A. *Desenvolvimento local e o papel das pequenas e médias empresas*. Barueri: Manole, 2004.
- OLIVEIRA, M. A. L. *Qualidade: o desafio da pequena e média empresa*. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1994.
- RESNIK, P. *A Bíblia da pequena empresa: como iniciar com segurança sua pequena empresa*. São Paulo: McGraw-Hill, 1991.
- ROCHA, M. *Micro e pequenas empresas: o desafio de sobreviver*. Rio de Janeiro: Bookmakers, 2012.
- ROMERO, S. M. T.; COSTA, S. F.; KOPS, L. M. *Gestão de pessoas: conceitos e estratégias*. Curitiba: InterSaberes, 2013.
- SANTOS, E. O. *Administração financeira da pequena e média empresa*. São Paulo: Atlas, 2009.
- SCHELL, J. *Guia para gerenciar pequenas empresas: como fazer a transição para uma gestão empreendedora*. Rio de Janeiro: Campus, 1995.
- SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. *Boletim estatístico de micro e pequenas empresas: observatório Sebrae 1º semestre 2005*. Brasília: Sebrae, 2006.
- _____. *Responsabilidade social nas micro e pequenas empresas do estado de São Paulo*. São Paulo: SEBRAE, 2005.
- STUMPF, S. A. *O desafio do crescimento empresarial*. Rio de Janeiro: Campus, 1994.
-

TACHIZAWA, T.; FARIA, M. S. *Criação de novos negócios: gestão de micro e pequenas empresas*. Rio de Janeiro: FGV, 2014.

TREVISANI JÚNIOR, P. *Oportunidades em tempos de globalização*. São Paulo: Nobel, 1998.